

Beneficios de la Planificación estratégica concertada local y Enseñanza de rendición de cuentas en gestión presupuestaria para los usuarios

Rufino Galindo Caro¹: <https://orcid.org/0000-0001-9296-6504>
David De la Cruz Montoya¹: <https://orcid.org/0000-0003-0184-8727>
Manuel Edgardo Gamero Tinoco²: <https://orcid.org/0000-0001-9548-0702>
Alex Miguel Hernández Torres²: <https://orcid.org/0000-0002-5682-2500>
Marilú Elena Barreto Espinoza³: <https://orcid.org/0000-0001-8883-5501>
Arón Pedro Albarrán Cachay^{*4}: <https://orcid.org/0009-0001-5195-8935>

¹Universidad Cesar Vallejo, Perú

²Universidad Nacional de Cajamarca, Perú

³Universidad nacional de Tumbes, Perú

⁴Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

*Autor para la correspondencia: 2018000543@unfv.edu.pe

Recibido: 05/11/2023

Aceptado: 07/12/2023

Publicado: 27/12/2023

Resumen

La propuesta de implementar la planificación estratégica concertada a nivel local y la rendición de cuentas en la gestión presupuestaria, constituye un enfoque integral y prometedor para mejorar la satisfacción de los usuarios de servicios públicos. Tuvo enfoque cualitativo, aproximándose a la investigación acción, al percibieron los beneficios de la Planificación estratégica concertada local y Enseñanza de rendición de cuentas en gestión presupuestaria para los usuarios como un deseo de los pobladores, en tal sentido la propuesta además podrá fomentar la confianza de los pobladores. La implementación de la planificación estratégica concertada a nivel local, junto con el fomento del aprendizaje y la rendición de cuentas en la gestión presupuestaria, representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Al combinar estos elementos, se puede construir un modelo de gestión pública más transparente, eficiente y orientado a las necesidades de los ciudadanos.

Palabras clave: Beneficios, Planificación estratégica, local, enseñanza, cuentas, gestión

Benefits of local concerted strategic planning and teaching accountability in budget management for users

Abstract

The proposal to implement local concerted strategic planning and accountability in budget management is a comprehensive and promising approach to improve the satisfaction of users of public services. It had a qualitative approach, approaching action-research, since the benefits of local concerted strategic planning and teaching accountability in budget management for users were perceived as a desire of the population, in this sense the proposal can also promote the confidence of the population. The implementation of local concerted strategic planning, together with the promotion of learning and accountability in budget management, represents an opportunity to improve the quality of life of local communities. By combining these elements, a more transparent, efficient and citizen-oriented public management model can be built.

Keywords: Benefits, Strategic planning, Local, Teaching, Accounts, Management

Benefícios do planejamento estratégico local concertado e do ensino da responsabilização na gestão orçamental para os utilizadores

Resumo

A proposta de implementação de planejamento estratégico local concertado e responsabilização na gestão orçamental é uma abordagem abrangente e promissora para melhorar a satisfação dos utilizadores dos serviços públicos. Teve uma abordagem qualitativa, aproximando-se da pesquisa-ação, uma vez que os benefícios do planejamento estratégico local concertado e do ensino da responsabilização na gestão orçamentária para os usuários foram percebidos como um desejo da população, neste sentido a proposta também pode promover a confiança do público. A implementação de um planejamento estratégico local concertado, juntamente com a promoção da aprendizagem e da responsabilização na gestão orçamental, representa uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida das comunidades locais. Ao combinar estes elementos, pode-se construir um modelo de gestão pública mais transparente, eficiente e orientado para o cidadão.

Palavras-chave: Benefícios, Planejamento Estratégico, Local, Ensino, Contas, Gestão

I. INTRODUCCIÓN

La propuesta de implementar una planificación estratégica concertada a nivel local, sumada al fomento de la enseñanza de la rendición de cuentas en la gestión presupuestaria, constituye un enfoque integral y prometedor para mejorar la satisfacción de los usuarios de servicios públicos. Esta combinación de elementos permite a las comunidades locales participar activamente en la definición de sus prioridades, asegurando que los pobladores puedan percibir que los recursos se destinan a las áreas que más necesitan y generando un mayor sentido de propiedad y compromiso por parte de los ciudadanos, lo cual genera bienestar en los usuarios y pobladores, al evidenciar además la disposición de los trabajadores de la municipalidad para compartir sus conocimientos, al desear enseñar rendición de cuentas de la gestión presupuestaria

1.1. Investigaciones relacionadas a la Planificación estratégica concertada para la gestión
Según Ropa-Carrión, Brígido, & Alama-Flores, Marcos. (2022) En el contexto de la planificación estratégica concertada para la gestión, este artículo profundiza en la naturaleza y evolución del concepto de gestión. Se destaca la importancia central de la gestión en el mundo contemporáneo, al ser el motor que impulsa las actividades estratégicas de las organizaciones y contribuye al desarrollo social. El estudio presenta un análisis exhaustivo de las diferentes definiciones de gestión, contrastando las diversas perspectivas teóricas y científicas. Asimismo, se establecen claras distinciones conceptuales entre gestión y administración, así como entre gestión estratégica planificada y gestión estratégica.

La investigación categoriza los enfoques de la gestión en tres grandes grupos:

- Enfoque clásico: Centrado en la eficiencia y la optimización de los procesos productivos.
- Enfoque sistémico: Considera a la organización como un sistema complejo e interrelacionado con su entorno.
- Enfoque complejo de tipo holístico: Adopta una visión integral, abarcando factores humanos, sociales y ambientales en la gestión organizacional.

Con respecto a la Planificación estratégica concertada para la gestión por resultados en contratación pública. La planificación estratégica para la gestión por resultados en la contratación pública debe contemplar los siguientes aspectos Vaicilla et al., (2020):

Definición de objetivos y metas: Los objetivos y metas de la contratación pública deben estar alineados con los objetivos y metas generales de la entidad.

Análisis del entorno: El análisis del entorno debe identificar los factores internos y externos que pueden afectar la contratación pública.

Identificación de los recursos necesarios: La planificación debe identificar los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para alcanzar los objetivos y metas.

Diseño del proceso de contratación: El proceso de contratación debe ser diseñado de manera que sea eficiente, eficaz y transparente.

Seguimiento y evaluación: El proceso de contratación debe ser monitoreado y evaluado para garantizar que se cumplan los objetivos y metas. Problemáticas de la planificación estratégica para la gestión por resultados en la contratación pública

Planificación estratégica concertada para la gestión por resultados en el Perú: En el Perú, se han realizado algunos esfuerzos para mejorar la planificación estratégica para la gestión por resultados en la contratación pública. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha

desarrollado una herramienta llamada "Planificador de Contrataciones Públicas", que ayuda a las entidades públicas a planificar sus procesos de contratación.

1.2. Investigaciones relacionadas a la Enseñanza de rendición de cuentas

Bermudez Castillo, A. (2023) analizó el modelo de rendición de cuentas implementado por el Ministerio Público de Costa Rica entre los años 2018 y 2021. A través de un análisis documental, se evaluaron las distintas etapas del ciclo de política pública de este modelo, identificando tanto sus avances como sus limitaciones. Los resultados muestran que el modelo ha logrado establecer un estándar en cuanto a la definición y estructura de los informes de rendición de cuentas, lo que ha permitido abrir espacios de participación ciudadana. Sin embargo, se identificaron aspectos que requieren mejora, como el soporte administrativo y profesional supervisor, inclusive sobre dicho aspecto versa la evaluación, debido a que para evaluar el aprendizaje de rendición de cuentas es necesario tener conocimiento sobre la rendición de cuentas.

Ignacio Cienfuegos, Francesco Penaglia, Janel León, Mauricio Ivan Dussauge (2024) Este estudio evalúa la implementación del modelo de gestión de calidad orientado a mejorar la gestión de los gobiernos locales en Chile, impulsado por la *subdere*. A través de entrevistas y grupos focales con diversos actores involucrados, se identificaron tanto los avances como las limitaciones de este modelo. La investigación concluye que, a pesar de los esfuerzos realizados, existe una percepción negativa y contradictoria sobre los beneficios de este modelo, y se carece de evidencia sólida sobre su contribución a la mejora de la gestión municipal. Se proponen medidas para mejorar la implementación de un sistema de gestión integral, basado en un proceso colaborativo e intergubernamental, y complementado con controles de calidad.

Kwan Chung, Chap Kau, & Alegre Brítez, Miguel Ángel. (2023). Exploraron la relación entre las finanzas personales y el estrés laboral a través de un análisis exhaustivo de la literatura científica publicada entre 2018 y 2022. Los resultados obtenidos indican una fuerte correlación entre ambas variables, sugiriendo que una mala gestión financiera puede generar un mayor nivel de estrés en el ámbito laboral. Los factores que influyen en esta relación incluyen la educación financiera, la planificación financiera, la carga de trabajo, la falta de autonomía y los conflictos laborales.

II. METODOLOGÍA

La investigación se efectuó con enfoque cualitativo, mediante una aproximación a la investigación acción. Algunos de los coautores suelen laborar en actividades públicas, y percibieron los beneficios de la Planificación estratégica concertada local y Enseñanza de rendición de cuentas en gestión presupuestaria para los usuarios como un deseo de los pobladores, en tal sentido la propuesta además podrá fomentar la confianza de los pobladores o usuarios de la municipalidad, sobre la forma en que se efectúa la planificación estratégica, pero resulta importante la posibilidad de que los pobladores evidencien la disposición de los trabajadores municipales para que compartan sus conocimientos sobre los rubros mencionados, lo cual genera en los pobladores, confianza en las gestiones y bienestar emocional

Se llevó a cabo un análisis documental y de contenido de diversas investigaciones relacionadas con la Planificación estratégica concertada local y Enseñanza de rendición de cuentas en gestión presupuestaria. Se examinaron modelos y experiencias previas, que permitieron comprender e interpretar la percepción de los pobladores de una comunidad

Además, se analizaron investigaciones relacionadas a la presente investigación y se hizo estudios sobre gestión del conocimiento; se identificó convergencias entre estas perspectivas y aspectos clave para la propuesta de investigación. Se destacó la importancia de las relaciones entre actores y la difusión del conocimiento. En consecuencia, se utilizó una revisión exhaustiva de la literatura para construir una base teórica sólida y contextualizar la investigación dentro del estado del arte.

Auscultación de percepción de algunos pobladores: mediante este método se pudo comprobar que los servidores públicos no contemplan en sus actividades planificación estratégica de actividades que impliquen la utilización sistemática, por ejemplo de las losas deportivas por desconocer. Esto demuestra que hay que trabajar más en la confianza y acercamiento a los pobladores para compartirles aspectos de gestión pública y gestión por resultados; para que perciban que el presupuesto por resultados pueda alinearse a dicha gestión en beneficio de la población.

Encuesta abierta sobre el conocimientos vinculados a la investigación: Desde este método se pudo determinar que los pobladores desconocen los procesos de la planificación estratégica: Determinar la posición estratégica, Priorizar objetivos, Desarrollar un plan estratégico, Ejecutar, gestionar el plan; finalmente Revisar y modificar el plan. Los pobladores más versados, plantean que dicha planificación lo conocían someramente; en tal sentido les dificultaba planificar actividades, específicamente las del rubro deportivo (por ser las que presentan mayor atracción a los pobladores), aunque se considera que la encuesta tuvo carácter formativo al mencionar los procesos para la planificación estratégica, y el conocimiento de rendición de cuentas, los cuales expresan, que lo tendrán en consideración.

Aproximación a Triangulación Metodológica: Después de analizar los resultados de estos métodos se han llegado a las siguientes conclusiones preliminares.

- Todos los métodos coinciden en que se tuvo conocimiento superficial sobre gestión, considerando que la planificación estratégica y los conocimientos sobre conocimiento de rendición de cuentas es importante para considerar actividades deportivas en beneficio de la población.
- En la entrevista se coincide en que es necesario el conocimiento de los procesos de la planificación estratégica y conocimiento de rendición de cuentas: Determinar la posición estratégica, Priorizar objetivos, Desarrollar un plan estratégico, Ejecutar, gestionar el plan; finalmente Revisar y modificar el plan.

III. RESULTADOS

De acuerdo a los diálogos y entrevistas abiertas se llegó a los siguientes resultados, que para efectuar la planificación estratégica y conocimiento de rendición de cuentas se debe tener en consideración lo siguiente (indicado a continuación) :

3.1. Planificación Estratégica Concertada Local:

- Participación Ciudadana: La inclusión de la comunidad en el proceso de planificación garantiza que las necesidades reales de los ciudadanos sean consideradas y atendidas.
- Enfoque en Resultados: Al establecer objetivos claros y medibles, se facilita el seguimiento del progreso y la evaluación del impacto de las políticas públicas.
- Alineamiento con el Desarrollo Local: La planificación estratégica debe estar alineada con los planes de desarrollo local, asegurando una visión coherente y a largo plazo.

3.2. Aprendizaje y Rendición de Cuentas en Gestión Presupuestaria:

- Transparencia: La publicación de información presupuestaria de manera clara y accesible fomenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
- Evaluación Continua: La evaluación periódica de los resultados permite identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias en consecuencia.
- Mecanismos de Rendición de Cuentas: La implementación de mecanismos de rendición de cuentas, como audiencias públicas y evaluaciones ciudadanas, fortalece la democracia participativa.

3.3. Beneficios esperados por los pobladores

- Mayor Satisfacción de los Usuarios: Al destinar los recursos a las prioridades de la comunidad, se mejora la calidad y la eficiencia de los servicios públicos.
- Fortalecimiento de la Gobernanza Local: La participación ciudadana y la transparencia en la gestión presupuestaria contribuyen a una gobernanza más democrática y eficaz.
- Mejoramiento de la Gestión Pública: El enfoque en resultados y la evaluación continua impulsan la mejora continua de los procesos y procedimientos.
- Mayor Eficiencia en el Uso de los Recursos: La planificación estratégica permite optimizar el uso de los recursos, evitando duplicidades y asignando los fondos a las actividades más prioritarias.

3.4. Perspectivas de los usuarios

- Capacitación: Es fundamental capacitar a los funcionarios públicos y a los ciudadanos para participar de manera efectiva en los procesos de planificación y evaluación.
- Información Accesible: La información presupuestaria debe ser presentada de manera clara y sencilla, utilizando un lenguaje accesible para todos los públicos.
- Seguimiento y Evaluación: Se requiere un sistema de seguimiento y evaluación sólido para medir el progreso y el impacto de las iniciativas implementadas.
- Participación Continua: La participación ciudadana debe ser fomentada de manera continua, más allá de los momentos de planificación inicial.

IV. DISCUSIÓN

En comparación a la presente investigación se tiene las siguientes investigaciones:

Tumi Quispe, J. E. (2020). en su estudio realizado en el gobierno municipal de Puno entre 2011 y 2018 revela que los mecanismos de rendición de cuentas son parciales y poco representativos. A pesar de la existencia de audiencias públicas, el acceso a la información detallada sobre la inversión pública y la ejecución presupuestal es limitado y se presenta con reticencias. Los principales hallazgos indican que es importante:

- Voluntad política: La efectividad de la rendición de cuentas depende en gran medida de la voluntad política de las autoridades municipales.
- Mecanismos participativos: Los mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias públicas, son limitados y no garantizan una representación amplia de la población.
- Información agregada: La información presentada en las audiencias públicas es generalmente muy general y no permite un análisis detallado de la gestión municipal.
- Participación limitada: Los participantes en las audiencias públicas suelen ser actores específicos, como directivos de comités de gestión o simpatizantes de la autoridad municipal.

Se percibe que para mejorar la rendición de cuentas en gobiernos municipales, es necesario:

- Fortalecer la transparencia: Es necesario ampliar el acceso a la información pública, facilitando la consulta de datos detallados sobre la gestión municipal a través de plataformas digitales.

- Promover la participación ciudadana: Se deben implementar mecanismos de participación más inclusivos que permitan a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de conocimiento o recursos, participar en los procesos de rendición de cuentas.
- Establecer indicadores claros y medibles: La rendición de cuentas debe basarse en indicadores específicos y medibles que permitan evaluar el desempeño de las autoridades municipales.
- Capacitar a los funcionarios públicos: Es fundamental capacitar a los funcionarios municipales en técnicas de comunicación y participación ciudadana para que puedan brindar información clara y concisa a los ciudadanos.
- Auditar de manera independiente: Se deben realizar auditorías independientes de manera regular para verificar la información presentada por las autoridades municipales.

Es decir, para mejorar la rendición de cuentas en los gobiernos municipales es necesario promover una mayor transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas basada en evidencia. Esto permitirá fortalecer la democracia y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y eficaz en beneficio de la población.

Además es importante el aprendizaje de rendición de cuentas, por ser un intangible valioso al interior de las instituciones, tal como lo indican Lazos y Olivé (2016) mencionando que en la sociedad del conocimiento debe ser intercultural, participativa y sostenible. Estos principios deben guiar el desarrollo de la sociedad del conocimiento. En consecuencia, la implementación de una planificación estratégica concertada es fundamental para que las municipalidades puedan alcanzar sus objetivos; más aún cuando la gestión por resultados tiene vinculación directa con la ejecución de obras tal como lo indican administrador, administrador, & Garay Paucar, E. Z. (2023)

Además en contraste con la presente investigación Ropa-Carrión, Brígido, & Alama-Flores, Marcos. (2022) presenta una base sólida para comprender la gestión como un proceso dinámico y multifacético. Al analizar las diferentes perspectivas teóricas y prácticas, se evidencia la importancia de la gestión como herramienta clave para el éxito organizacional y el desarrollo sostenible. Los mismos que enfatizan la relevancia de la gestión en el contexto de la planificación estratégica, destacando la diversidad de enfoques y la importancia de comprender las distinciones conceptuales clave.

También según Bermudez Castillo, A . (2023) la rendición de cuentas de la gestión en los Gobiernos está vinculada con la Estabilidad Emocional al mencionar que la rendición de cuentas en el Ministerio Público de Costa Rica presenta implicaciones relevantes para los gobiernos locales pequeños y para la estabilidad emocional de trabajadores y vecinos.

Implicaciones para los gobiernos locales pequeños:

- Transparencia y confianza: La implementación de un modelo de rendición de cuentas similar en gobiernos locales pequeños puede aumentar la transparencia y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
- Mejora de la gestión: Al establecer mecanismos de rendición de cuentas, los gobiernos locales pueden mejorar la gestión de sus recursos y la toma de decisiones.
- Participación ciudadana: Los modelos de rendición de cuentas fomentan la participación ciudadana, permitiendo que los ciudadanos conozcan y evalúen el desempeño de sus representantes.
- Prevención de la corrupción: La rendición de cuentas es una herramienta clave para prevenir la corrupción y garantizar la probidad administrativa.

Impacto en la estabilidad emocional de trabajadores y vecinos:

- Reducción del estrés: La transparencia y la claridad en la gestión pueden reducir el estrés y la incertidumbre tanto en los trabajadores municipales como en los vecinos, al permitirles conocer las razones detrás de las decisiones y los avances en la implementación de proyectos.
- Mejora del clima laboral: Un ambiente de trabajo transparente y participativo puede mejorar el clima laboral y aumentar la motivación de los empleados.
- Fortalecimiento del tejido social: La participación ciudadana y la transparencia en la gestión pueden fortalecer el tejido social y generar mayor cohesión en las comunidades.

Consideraciones adicionales:

- Adaptación a contextos locales: Los modelos de rendición de cuentas deben adaptarse a las características y necesidades específicas de cada gobierno local.
- Capacitación: Es fundamental capacitar a los funcionarios públicos y a los ciudadanos para garantizar la implementación efectiva de los modelos de rendición de cuentas.
- Seguimiento y evaluación: Es necesario establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la mejora continua de los procesos de rendición de cuentas.

Es decir, la experiencia del Ministerio Público de Costa Rica demuestra que la rendición de cuentas es una herramienta valiosa para fortalecer la democracia, mejorar la gestión pública y aumentar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Los gobiernos locales pequeños pueden beneficiarse significativamente de la implementación de modelos de rendición de cuentas adaptados a sus realidades, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a fortalecer la estabilidad social.

Además la investigación guarda vinculación con la investigación de Ignacio Cienfuegos, Francesco Penaglia, Janel León, Mauricio Ivan Dussauge (2024) tiene Vinculación con Gobiernos Locales Pequeños y Estabilidad Emocional: El estudio revela una situación compleja en relación con la implementación de modelos de gestión de calidad en los gobiernos locales chilenos. Si bien la intención es mejorar la gestión y los servicios municipales, los resultados obtenidos hasta el momento no son los esperados. Esto plantea importantes interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas diseñadas para mejorar la gestión local y sus implicaciones para los gobiernos locales pequeños y la estabilidad emocional de trabajadores y vecinos.

Adicionalmente, Ignacio Cienfuegos, Francesco Penaglia, Janel León, Mauricio Ivan Dussauge (2024) presentan las siguientes *recomendaciones*:

- Enfoque colaborativo: Promover una mayor colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil para diseñar e implementar modelos de gestión más adecuados a las realidades locales.
- Evaluación continua: Implementar sistemas de evaluación continua para medir el impacto de las políticas públicas y realizar los ajustes necesarios.
- Fortalecimiento de las capacidades: Invertir en la capacitación de los funcionarios municipales para que puedan desarrollar las competencias necesarias para implementar los modelos de gestión de calidad.
- Participación ciudadana: Fomentar la participación activa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y en la evaluación de los servicios públicos.

Es decir, el estudio resalta la importancia de diseñar e implementar modelos de gestión de calidad que sean adecuados a las realidades de los gobiernos locales pequeños y que promuevan la participación ciudadana. Al hacerlo, se puede contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos, aumentar la confianza de los ciudadanos y fortalecer la estabilidad emocional de los trabajadores municipales.

Po su parte Kwan Chung, Chap Kau, & Alegre Brítez, Miguel Ángel. (2023). mencionan que el estrés laboral afecta a la salud emocional por estar Vinculado con el Contexto Laboral dicha investigación tienen importantes implicaciones para los empleadores, los trabajadores y, en última instancia, para la

sociedad en general. Los mimos que presentan las siguientes implicaciones para las Instituciones:

- Programas de bienestar financiero: Las empresas deberían considerar implementar programas de educación financiera para ayudar a sus empleados a mejorar su gestión financiera y reducir el estrés relacionado con el dinero.
- Ambiente laboral saludable: Promover un ambiente de trabajo saludable y equilibrado, que permita a los empleados conciliar su vida laboral y personal, puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el rendimiento.
- Flexibilidad laboral: Ofrecer opciones de trabajo flexibles puede ayudar a los empleados a manejar mejor sus responsabilidades financieras y personales.
- Desarrollo económico: Una población financieramente saludable contribuye al crecimiento económico y al desarrollo social.

Con respecto a los aprendizajes de rendición de cuentas en gestión presupuestaria, en una municipalidad Barba-Martín et al. (2020) proponen un modelo de evaluación formativa que combina la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Argumentan que este modelo puede ayudar a los estudiantes a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. En conjunto, estos dos autores ofrecen una visión completa de la evaluación y su papel en el aprendizaje. Sus investigaciones sugieren que la evaluación puede ser una herramienta poderosa para promover el aprendizaje profundo, pero que debe implementarse de manera cuidadosa y reflexiva los que pueden ser aplicados en la gestión municipal

En comparación con los resultados, las investigaciones de Lazos y Olivé (2016) proponen un modelo de sociedad del conocimiento para México que se basa en estos principios. Este modelo puede ayudar a México a aprovechar las oportunidades de la sociedad del conocimiento y a superar los desafíos que plantea.

Los estudios citados en administrador, administrador et al., (2023) muestran que la gestión por resultados, el aprendizaje organizacional y la sociedad del conocimiento son conceptos interrelacionados. El conocimiento es esencial para la gestión por resultados, y el aprendizaje organizacional es necesario para que las organizaciones puedan adaptarse a los cambios de la sociedad del conocimiento.

Las organizaciones que desean ser exitosas en la sociedad del conocimiento deben centrarse en: Desarrollar una cultura de aprendizaje, Ser inclusivas y respetuosas de la diversidad: Las organizaciones deben ser conscientes de la diversidad cultural y promover la participación de todos los ciudadanos. Al seguir estas recomendaciones, las organizaciones pueden mejorar su capacidad para alcanzar sus objetivos y contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento.

V. CONCLUSIÓN

La implementación de una planificación estratégica concertada a nivel local, junto con el fomento del aprendizaje y la rendición de cuentas en la gestión presupuestaria, representa una oportunidad única para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Al combinar estos elementos, se puede construir un modelo de gestión pública más transparente, eficiente y orientado a las necesidades de los ciudadanos.

REFERENCIAS

- administrador, administrador, & Garay Paucar, E. Z. (2023). Ejecución de obras públicas y gestión por resultados en un Gobierno regional del Perú. *GESTIONES*, 1(1). Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/10>
- Angulo, R. (2017). Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional: una Visión Integral.

- Informes Psicológicos, 1(17), 53-70. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v17n1a03>
- Andrade, H. (2019). A Critical Review of Research on Student Self-Assessment. *Frontiers in Education*, 4(87). <https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00087>
- Bailey, J., Rodríguez, M.G., Flores, M., & González, P.E. (2017). Contradicciones y propuestas para la educación en la sociedad del conocimiento. *Sophia*, 13(2), 30-39.
- Barba-Martín, R.A., Bores-García, D., González-Calvo, G., y Hortigüela, D. (2020). Evaluación formativa con los estudiantes en prácticas para reducir la brecha teoría-práctica en la formación inicial del profesorado. *Educación Física y Deporte*, 39(1). <http://doi.org/10.17533/udea.efyd.v39n1a02>
- Bermudez Castillo, A. Políticas Públicas y Rendición de Cuentas en el Ministerio Público: la Experiencia de Costa Rica. *Reflexiones* [online]. 2023, vol.102, n.2, pp.173-199. ISSN 1659-2859. <http://dx.doi.org/10.15517/rr.v102i2.49969>.
- CIFE. (2017). Metodología del registro documental para la búsqueda y organización de la información científica (1ra. Ed. ed.). México: CIFE, 2016. Atenas, 2019, vol. 3, núm. 47, Julio-Septiembre, ISSN: 1682-2749 PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 188
- Ignacio Cienfuegos, Francesco Penaglia, Janel León, Mauricio Ivan Dussauge (2024) Artículo Rev Adm. Pública 58 (1) 2024 Diagnóstico de la gestión municipal en Chile: evidencia desde la percepción de los actores claves <https://doi.org/10.1590/0034-761220220378>
- Jefatura de Gabinete de Ministros Argentina. (2020). Guía de planificación y seguimiento de gestión de políticas públicas. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/final_guia_de_planificacion_y_seguimiento_de_gestion_de_politicas_publicas.pdf
- Kwan Chung, Chap Kau, & Alegre Brítez, Miguel Ángel. (2023). Finanzas personales y su relación con el estrés laboral. *Quipukamayoc*, 31(65), 99-107. Epub 31 de julio de 2023. <https://dx.doi.org/10.15381/quipu.v31i65.24989>
- Lazos, L., & Olivé, L. (2016). Hacia un Modelo Intercultural de Sociedad del Conocimiento en México. *Trilogía: Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 8(15), 151 – 155
- Ropa-Carrión, Brígido, & Alama-Flores, Marcos. (2022). Gestión organizacional: un análisis teórico para la acción. *Revista Científica de la UCSA*, 9(1), 81-103. Epub April 00, 2022. <https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2022.009.01.081>
- Tumi Quispe, J. E. (2020). Rendición de cuentas en la gestión del gobierno municipal de Puno-Perú (2011-2018). *Comuni@cción: Revista De Investigación En Comunicación Y Desarrollo*, 11(1), 63-76. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.11.1.393>

Financiamiento de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Usabilidad

Este texto está protegido por la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: Usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.